

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шоназарова Нодира Валиевна

БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

